

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ КАК ПРАВСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Елена КУЗНЕЦОВА

Украина, Львов, НУ «Львовская политехника», кафедра ЖЗМК

Доктор филологических наук, профессор

The journalism's highest humane purpose is the protection of the human rights and freedoms and the development of a democratic, civil and social society. But, considering the realities of modern journalistic activities, various political, ideological, cultural, moral, religious and other positions collide constantly. Journalists, in the process of making the right moral choice, are helped by knowledge of professional values. In the humanistic concept, the professional values of journalists represent universal, generalized ethical requirements, the guidelines for their moral choices, designed to promote the progress of a person and humanity. Journalism as a social institution in its activities is guided by the values, ethical principles, universal ideals of journalistic activities developed by the international organizations, such as the United Nations, the Council of Europe, OSCE, IFJ, which ensures homeostasis, a dynamic, controlled balance for a positive impact on the development of society.

Keywords: *journalism, democratic society, media freedom, journalist, ethical principles, professional values, moral regulators, media international organizations*

Журналистика как социальный институт в своей деятельности руководствуется разработанными международными организациями ООН, Совет Европы, ОБСЕ, МФЖ-ценностями, этическими принципами, универсальными идеалами журналистской деятельности, соблюдение которых обеспечивает гомеостазис, динамическое регулируемое равновесие, для положительного влияния на развитие общества. В современной жизни, журналистской деятельности постоянно происходят столкновения различных политических, идеологических, культурологических, моральных, религиозных и других позиций и сделать правильный моральный выбор журналистам помогают знания профессиональных ценностей. В гуманистической концепции профессиональные ценности журналистов – универсальные обобщенные этические требования, ориентиры их морального выбора, призваны содействовать прогрессу человека, человечества. В этом высшее гуманное предназначение современной журналистики, которая обязана защищать права, свободы человека развитие демократического, гражданского, социального общества.

Профессиональные ценности журналистов – основные нравственные регуляторы на всех этапах деятельности журналистов, начиная со слов, суждений, оценок, включая поведение, поступки, действия журналистов в работе и творчестве. Профессиональные этические ценности журналистов демократического общества основаны на свободе средств массовой информации, и охватывают свободу прессы, свободу радиовещания, свободу телевидения, свободу Интернет-СМИ. В европейской журналистике свобода СМИ – обязательный элемент демократии, политическая, правовая, этическая ценность, основа всех демократических свобод, которая должна быть закреплена в Конституции государства.

Свобода СМИ состоит из: свободы доступа журналистов к информации во время сбора, проверки, уточнения информации; свободы доступа аудитории к различным СМИ, свободы выражения мнения или свободы оценки в СМИ (не нарушая действующего законодательства), социальной ответственности журналистов за обнародованное в СМИ, запрещения цензуры контента СМИ на этапе сбора информации, производства материала СМИ и после его обнародования. Все составные свободы СМИ, закрепленные в документах международных организаций, регулирующие деятельность средств массовой информации, также должны быть зафиксированы в кодексах государства как кодифицированные статьи с указанием нормы нарушения и ответственности.

Составные свободы СМИ как меры свободы в обществе, в частности должны быть в кодифицированных статьях кодексов: Гражданском, Уголовном, Административном, Информационном, а не только в декларативных, не устанавливающих ответственности масс-медийных законах, как в Украине в Законах «Об информации», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об информационных агентствах» и других. Крайне важно соблюдение всеми участниками масс-медийного информационного процесса ценностных ориентиров современных СМИ, так как это отражается на реализации их социальной миссии: содействию построению демократического, гражданского, социального общества. Ценностные ориентиры профессиональной деятельности демократических журналистов и другие основополагающие принципы журналистской этики постоянно уточняются и закрепляются в документах относительно СМИ ООН, Совета Европы, ОБСЕ, МФЖ.

Профессиональные ценности журналистов как нравственные регуляторы их деятельности пространно сформулированы в «Международных принципах профессиональной этики журналистов» Международной федерации журналистов (1983 г.).

Принцип 1. «Право людей на получение правдивой информации. Народы и люди имеют право получать объективное изображение действи-

тельности посредством точной и исчерпывающей информации, а также право свободно выражать свою точку зрения при помощи различных форм культуры и коммуникации». Профессиональная ценность работы журналиста в предоставлении правдивой информации (принцип правдивости).

Принцип 2. «Верность журналиста объективной реальности. Первейшая задача журналиста - гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации посредством честного отражения объективной реальности. Журналист излагает факты добросовестно, сохраняя их подлинный смысл, вскрывая важнейшие связи и не допуская искажений. Он максимально использует свои творческие способности для того, чтобы общественность получила достаточно материала, позволяющего ей сформировать точное и связное представление о мире. Так, чтобы происхождение, природа и сущность событий, течение и положение дел были понятны как можно более объективно». Ценность работы журналиста в объективном освещении (принцип объективности).

Принцип 3. «Социальная ответственность журналиста. В журналистике информация понимается как общественное благо, а не как предмет потребления. Это означает, что журналист разделяет ответственность за переданную информацию. Он ответственен не только перед теми, кто контролирует СМИ, но прежде всего перед широкой общественностью, принимая во внимание различные социальные интересы. Социальная ответственность журналиста требует, чтобы во всех обстоятельствах он действовал в соответствии со своим нравственным сознанием». Профессиональная ценность работы журналиста в социальной ответственности (принцип социальной ответственности).

Принцип 4. «Профессиональная честность журналиста. Общественная роль требует от журналиста высокой профессиональной честности, которая предполагает его право воздерживаться от работы, противоречащей его убеждениям, отказ раскрыть источники информации, а также при участии и принятии решений в тех органах массовой информации, где он работает. Профессиональная честность не позволяет журналисту принимать частные интересы, противоречащие всеобщему благу. В этические принципы журналиста входит уважение интеллектуальной собственности, в частности недопустимость плагиата». Профессиональная ценность работы журналиста в честности (принцип честности)

Принцип 5. «Общедоступность средств массовой информации и участие общественности в их работе. Характер профессии требует, чтобы журналист способствовал общедоступности информации и участию общественности в работе средств массовой информации. Это предполагает обязанность исправления ошибки и право на ответ». Профессиональная ценность работы журналиста в предоставлении доступа к информации и уча-

ствия в СМИ общественности. (принцип доступа к информации и участия общественности в СМИ).

Принцип 6. «Уважение частной жизни и человеческого достоинства. Нормы профессиональной морали требуют от журналиста уважать достоинство человека и его право на частную жизнь, в соответствии с требованиями международного права и национальных законов защищать права человека и его репутацию от оскорблений, клеветы, ложных обвинений».

Профессиональная ценность работы журналиста в уважении к частной жизни человеческого достоинства (принцип приватности).

Принцип 7. «Уважение общественных интересов. Профессиональные нормы предписывают журналисту уважать интересы общества, его демократические институты и общественную мораль». Профессиональная ценность работы журналиста в уважении интересов общества, его демократических институтов и общественной морали (принцип доминирования общественных интересов и общественной морали).

Принцип 8. «Уважение всеобщих ценностей и многообразия культур. Истинный журналист выступает за всеобщие ценности гуманизма, прежде всего за мир, демократию, социальный прогресс, права человека и национальное освобождение. Он с уважением относится к отличительным особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры, а также к праву народов свободно выбирать и развивать свою политическую, социальную, экономическую и культурную системы. Таким образом, журналист активно участвует в социальных преобразованиях, направленных на расширение демократии. Посредством диалога журналист способствует созданию в международных отношениях климата доверия, содействующего миру и справедливости, разрядке международной напряженности, разоружению и национальному развитию. Профессиональная этика обязывает журналиста быть в курсе соответствующих международных соглашений, деклараций и резолюций». Профессиональная ценность работы журналиста в признании общечеловеческих ценностей и многообразия культур (принцип признания общих ценностей и разных культур).

Принцип 9. «Устранение войн и других зол, противостоящих человечеству. Нравственная обязанность уважать всеобщие ценности гуманизма требует от журналиста воздерживаться от любой формы подстрекательства или оправдания агрессивных войн, гонки вооружений, особенно ядерных, от апологии иных форм насилия, ненависти и дискриминации, в частности расизма и апартеида. Она настаивает на противодействии тираническим режимам, колониализму и неоколониализму, а также другим бедствиям, причиняющим человечеству страдания, таким, как нищета, недоедание, болезни. Действуя таким образом, журналист поможет устра-

нять неосведомленность и непонимание в отношениях между народами, пробудит у соотечественников восприимчивость к нуждам и желаниям народов других стран, обеспечит уважение прав и достоинства всех наций, всех народов и всех людей вне зависимости от пола, расы, языка, национальности, религиозных взглядов и философских убеждений». Профессиональная ценность работы журналиста в содействии устранению войн, другого зла, что угрожает человечеству (принцип противостояния злу, насилию, терроризму, войнам).

Принцип 10. «Содействие новому международному порядку в области информации. В современном мире журналист действует в рамках движения за установление новых международных отношений в целом и нового международного информационного порядка в частности. Этот новый порядок, понимаемый как неотъемлемая часть нового международного экономического порядка, направлен на деколонизацию и демократизацию в области информации и коммуникации (как в национальном, так и международном плане) на базе мирного сосуществования народов и полного уважения их культурной самобытности. Долг журналиста - способствовать процессу демократизации международных отношений в области информации и коммуникации, в особенности охранять и укреплять мир и дружеские отношения между народами и государствами».

Профессиональная ценность работы журналиста в содействии международному порядку в области информации для развития мира и дружбы между странами и народами (принцип открытости информации СМИ) [1].

В кодексы профессиональной этики демократических стран вошли профессиональные ценности журналистов западноевропейских документов: Всемирной хартии свободы прессы ООН, Декларации принципов поведения журналиста МФЖ, международных нормативно-правовых актов – Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1003 (1993) «Об этических принципах журналистики», Резолюции консультативной ассамблеи Совета Европы №428 (1970) «Относительно Декларации о СМИ и правах человека», Рекомендации №7 (2000) Совета Европы Комитету Министров государствам-членам о правах журналистов не разглашать источники информации и т.д. Восемь профессиональных ценностей, принципов журналистской этики закреплены Советом Европы в 1994 г. в Праге на европейской конференции, посвященной политике в сфере масс-медиа. В Резолюции №2, 4-ой Европейской конференции министров по политике в области средств массовой коммуникации Совета Европы "Журналистские свободы и права человека" подчеркнуто, что «свобода слова, в том числе свобода СМИ, является одним из основополагающих условий подлинно демократического общества» [2].

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла специальную Резолюцию 1003 (1993) «О журналистской этике» 1 июля 1993 г., где указано, что право на информацию является фундаментальным правом, которому уделяется большое внимание в прецедентном праве Европейской комиссии и Суда по правам человека в связи со ст.10 Европейской конвенции по правам человека от 04.11.1950 (далее - ЕКПЧ) и которое признано всеми демократическими конституциями [3]

«Декларация об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне» от 28.11.1978 указывает, что «доступ общественности к информации должен гарантироваться разнообразием доступных ей источников и средств информации, позволяя, таким образом, каждому убедиться в достоверности фактов и объективно оценить события. В этих целях в части 2, ст.2 указанной декларации журналисты должны обладать свободой передачи сообщений в разные СМИ, а аудитория иметь доступ к информации разных масс-медий, что вполне реально для Интернет-СМИ, и способствует участию общественности в выработке информации [4].

Подписавшие «Совместную декларацию об универсальности и праве на свободу выражения мнения», принятую 6 мая 2014 года, уполномоченные представители международных организаций, также выразили обеспокоенность, что государства предпринимают «многочисленные попытки оправдать нарушения свободы выражения мнения, зачастую исключительно в политических целях, ссылкой на некие культурные, исторические или общинные ценности, моральные или религиозные верования, или на утверждения об угрозе национальной безопасности или общественному порядку» [5].

Для укрепления демократического социального правового государства основные составные свободы СМИ необходимо закрепить в национальном праве государства и установить ответственность за нарушения, а именно: нарушения свободы доступа к информации СМИ, свободы информации, свободы выражения мнения в СМИ, свободы распространения СМИ, пренебрежение социальной ответственностью журналистов, введение цензуры. Профессиональные этические принципы журналиста – нормативная база саморегулирования СМИ, а, значит, эти принципы должны также быть закреплены в редакционных кодексах журналистской этики, потому что в современном обществе существует противостояние конкурирующих ценностных систем средств массовой информации и многие журналисты воспринимают свободу СМИ как социальную безответственность. В таких журналистов доминируют личные предпочтения, конъюнктурские ценности – категории материального благополучия, бытового

комфорта, получение оплаты за заказные материалы, так называемую джинсу. Профессиональные ценности такие журналисты обменяли на антиценности: стяжательство, конформизм, циничное соглашательство, карьеризм, что являются разрушительными для построения демократического гражданского, социального общества и души журналиста.

Выводы:

1. Анализ профессиональных ценностей журналистов как нравственных регуляторов их деятельности в международных документах показал практическую значимость профессиональных ценностей для выполнения общественно важных функций СМИ, решения актуальных проблем построения демократического, гражданского социального общества.

2. Свобода СМИ состоит из: свободы доступа журналистов к информации, свободы доступа аудитории к СМИ, свободы информирования инсайдерами журналистов, свободы выражения мнения в СМИ, свободы распространения информации в СМИ (без нарушения действующего законодательства), свободы выражения мнения, свободы оценки в СМИ и, за исключением цензуры СМИ.

3. Приверженность традиционным профессиональным ценностям журналистов имеет социально-конструктивное значение для развития демократического, гражданского общества. СМИ, которые игнорируют профессиональные ценности, закрепленные в документах международных организаций, вызывают деструктивные проблемы в обществе, содействуют его регрессу.

4. Сфера ценностного регулирования современных журналистов остается в фокусе профессиональных этических ценностей, с учетом выполнения долга, служения людям бескорыстно, по совести в поиске правды и справедливости.

5. Профессиональный долг журналистов – в любых обстоятельствах соблюдать профессиональные этические принципы, уважать право человека, общества получать точную информацию о фактах и событиях, с четким разграничением между информацией и комментариями для адекватного реагирования на факты, события, комментарии.

Литература:

1. Международные принципы профессиональной этики журналистов МФЖ. / (режим доступа) <http://pravovrns.ru/?p=721> (дата обращения 07.04.2019).
2. Резолюция №2 4-ой Европейской конференции министров по политике средств массовой коммуникации "Журналистские свободы и права человека". Прага, 7-8 декабря 1994 года. (режим доступа) /

- http://www.dzyalosh.ru/02-dostup/zakon/rub-01/rez_N2_4_evr_konf_min_po_pol_SMI.htm (дата обращения 07.04.2019).
3. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1003 (1993) «О журналистской этике». Общественная коллегия по жалобам на прессу. / (режим доступа) <https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/750-rezolyutsiya-parlamentskoj-assamblei-soveta-evropy-1003-1993-o-zhurnalistskoj-etike> (дата обращения 07.04.2019).
 4. Декларация об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне» от 28.11.1978. / (режим доступа) https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/st_hr1_141.shtml(дата обращения 07.04.2019).
 5. Совместная декларация о свободе выражения мнениями противодействию насильственному экстремизму. / (режим доступа) <https://www.osce.org/ru/fom/239991?download=true> (дата обращения 07.04.2019).

28.05.2019